

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

**«Психологическая инженерия перевода в формировании идентичности
обучающегося как компонента национальной безопасности»**

Выполнил студент
Чеботарев Марк Алексеевич

Научный руководитель
Морозкина Евгения Александровна,
доктор филологических наук,
профессор

2023
Уфа

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Проблематика и актуальность	
2. Объект исследования	
3. Предмет исследования	
4. Гипотеза и ожидаемый результат	
5. Цели и задачи	
6. Обзор источников	
7. Методы и материалы	
8. Научная новизна	
9. Научная значимость	
10. Личный вклад автора	
11. Структура работы	
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	9
1. Проблема идентичности в современной науке	
2. Языковые инструменты педагогического сопровождения студентов-переводчиков в период кризиса национальной идентичности	
3. Приложение описанных теорий к вопросу конструированию идентичности обучающегося	
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20
1. Решение поставленных задач	
2. Выводы и потенциал развития исследования	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	24
Приложение 1. Графическая визуализация результатов опроса	
Приложение 2. Сертификат номинанта Национальной премии «Патриот-2022»	
Приложение 3. Сертификат победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи	

ВВЕДЕНИЕ

1. Проблематика и актуальность исследования

Глобализация, культурные и языковые угрозы, агрессивная экспансия зарубежной культуры на фоне социального кризиса пост-советской России, несформированная политическая и культурная идеология в период формирования и развития новых общественных и государственных институтов вплоть до недавнего времени имели значительное, нерегулируемое внутренней политикой влияние на гражданскую и национально-культурную самоидентификацию граждан России, и, в первую очередь, молодёжи [8]. Студенты, изучающие иностранные языки и культуры, по характеру получаемой профессии погружены в зарубежное культурное и враждебное информационное пространство. Современная западная культура, которой присуща зрелищность, способна не только вызывать эскапизм, но и на фоне противоречия виртуального и локального вызывать кризис национально-культурной идентичности студентов-языковедов. Ощущаемый контраст, однако, зачастую является необоснованным и намеренно внушаемым внешними акторами. Всё перечисленное подчёркивает особый статус проблемы самоидентификации будущих переводчиков и необходимость изучения потенциала собственных инструментов языкового образования в воспитании гражданских качеств личности обучающегося.

В лингводидактике, педагогике и науках об образовании длительное время существовал тренд, когда воспитательная миссия иностранного языка сводилась к развитию «межкультурной компетенции», под которой понималась толерантность, открытость обучающегося и его готовность к взаимодействию с представителями культур народов зарубежья на принципах равенства и уважения. Можно констатировать, что акцент на терпимости и открытости к другим могут вырождаться в равнодушие и безразличие по отношению к своей собственной стране и культуре. В связи с этим становится актуальным расширение понятия межкультурной компетенции и усиление такой её составляющей как национально-культурная идентичность. Для решения этой миссии такие разделы науки о языке как риторика, лингвистика текста, лингвокультурология, когнитивистика и переводоведение могут помочь в нахождении языковых средств, применение которых в рамках языкового образования способно конструировать личностные черты обучающегося.

До настоящего времени учёные фокусировали своё внимание на том, как языковая картина мира целой нации или конкретного индивида влияет на его языковое поведение и языковые характеристики устных и письменных речевых актов, но мало освещалась

проблема того, как через письменный перевод и намеренные, специально составленные письменные задания можно с воспитательной целью повлиять на внутренний мир обучающегося в рамках профессионального языкового образования.

В современном отечественном и зарубежном переводоведении становится популярной тема манипулирования, осуществляемом через письменные переводы (преимущественно, литературные и новостные). Но данный аспект относится исключительно к «потребителям» перевода, то есть его аудитории. Анализ источников и международных баз данных показывает низкое количество работ, где объектом находится сам переводчик. Наша работа дополняет теорию риторики и речевого воздействия, так как направлена не на манипулирование, но на методы её противодействия, которые могут стать инструментами обеспечения культурной безопасности (как части концепта «национальная безопасность») определённых категорий обучающихся.

Проблема формирования национально-культурной идентичности будущих переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации редко затрагивалась в предыдущих исследованиях, что определяет плохую научную разработанность этой темы. Изучение средств развития патриотизма и гражданственности этой категории профессионалов особенно актуально в виду того, что именно от них зависит развитие самобытной отечественной культуры в условиях культурной глобализации и открытого диалога между странами. Корректное сопровождение генезиса идентичности, основанной на отечественном базисе и дополненной вторичной языковой надстройкой, внесёт вклад в подготовку специалистов, способных эффективно обеспечивать культурный аспект национальной безопасности государства.

Проблема идентичности студентов-переводчиков также не освещается подробно в доступных на сегодняшний день работах. Среди зарубежных исследований встречается множество статей, посвящённых идентичности билингвов, мигрантов, тех, кто изучает английский язык как второй или иностранный. Но подавляющее большинство работ под идентичностью понимает скорее «языковую идентичность», мало уделяя внимания проблеме национальной идентичности и её кризиса. Многие учёные видят в «чувстве национального» не ценность, а стереотип, который препятствует формированию современной «мультикультурной личности».

2. Объект исследования: конструирование национально-культурной идентичности обучающегося в контексте обеспечения национальной безопасности российского общества.

3. Предмет исследования: художественный и художественно-публицистический перевод как средство конструирования национально-культурной идентичности обучающегося в контексте обеспечения национальной безопасности российского общества.

4. Гипотеза исследования: перевод художественного (художественно-публицистического) текста выступит средством конструирования национально-культурной идентичности обучающегося в контексте обеспечения национальной безопасности российского общества, если будут реализованы следующие условия:

- процесс профессионального обучения иностранным языкам и культурам будет проводиться в соответствии с разработанной моделью, построенной на концепциях формирования языковой и национальной идентичности;
- учебный материал на перевод будет соответствовать необходимым лингвистическим и прагматическим параметрам с учётом влияния психологических процессов перевода на изменение когнитивных структур личности;
- учебные переводы будут сопровождаться заданиями, стимулирующими информационно-поисковую деятельность, историко-исследовательскую работу и глубокую саморефлексию.

5. Цель и задачи

Целью работы является изучение риторического потенциала, «мягкой силы» перевода и других языковых технологий, оказывающих влияние на конструирование личности самих переводчиков и обучающихся с учётом специфики межкультурного образования.

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

1. изучить влияние условий иноязычного образования на культурную идентичность обучающегося;
2. предложить и теоретически обосновать лингвистические методы, которые могут быть применены в воспитании личности и формировании идентичности;
3. апробировать метод в рамках социального проекта и проанализировать качественные показатели, достигнутые по итогу реализации.

6. Обзор источников

Теоретической базой междисциплинарного исследования послужили современные отечественные и зарубежные работы по теории идентичности (социологические, психологические, педагогические), теория социетальной безопасности (Копенгагенская школа исследований безопасности), культурные аспекты национальной безопасности (Зеленков М. Ю.), когнитивная теория перевода (Воскобойник Г. Д., Минченков А. Г.), психолингвистическая теория перевода (Ширяев А. Д.), культурологическая концепция перевода (Хайруллин В. И.), игровая теория перевода (Куницына Е. Ю.), теория языковой личности (Караулов Ю. Н.), философия языка (В. фон Гумбольдт), семиотическая концепция (Лотман Ю. М.), теория лиминальности (А. ван Геннеп, В. Тёрнер), лингвистические идеи Школы лакановского психоанализа (Ж. Лакан, Ги Лё Гафе, Ж. Аллюш, Р. Летье).

7. Методы и материалы

В соответствии с поставленными задачами в исследовании используются следующие методы: теоретический анализ общелингвистической, философской, культуроведческой, психологической, социологической, лингводидактической и педагогической литературы, наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность и анкетирование, статистическая обработка материалов исследования, а также общелогические методы научного познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и моделирование).

Материалом исследования стали результаты опроса 233 участников переводческого проекта «Всё лучшее, что есть в России», организованного автором предлагаемой работы при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

8. Научная новизна работы заключается в том, что:

- на основе современных отечественных и зарубежных теорий идентичности описана специфика формирования идентичности переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации, а также перечислены кризисогенные факторы;
- показано место идентичности личности (и конкретно переводчика) в системе национальной безопасности государства;
- описано влияние переводческого процесса на формирование личностных черт индивида и его мировоззрение;
- на основе культурологической, психолингвистической и когнитивной моделей перевода предложены лингвистические параметры исходных текстов, способные оказать влияние на идентичность;

- предложен механизм «психологической инженерии перевода» («переводческой инженерии») для сопровождения выхода из кризиса и коррекции идентичности в ходе развития вторичной языковой личности;
- предложено применение данной модели в образовательном процессе для разных категорий обучающихся.

9. Научная значимость

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней:

- впервые описан механизм переводческой разновидности психологической инженерии;
- теория обучения иностранному языку дополнена положением о возможности применения этого механизма для формирования и коррекции национальной идентичности как составляющей национальной безопасности.

Практическая значимость работы определяется тем, что представленная в исследовании модель переводческой инженерии может быть внедрена в образовательный процесс для трёх категорий обучающихся:

1. студенты отделений иностранных языков филологических факультетов (будущие переводчики и специалисты по межкультурной коммуникации) – лингвистическое сопровождение выхода из кризиса идентичности, связанного с развитием вторичной языковой личности;
2. иностранные студенты – сопровождение интеграции и адаптации иностранных студентов, содействие успешной реализации государственной политики международного гуманитарного сотрудничества в отношении мигрантов;
3. учащиеся общеобразовательных школ – грамотное формирование гражданского самосознания в рамках изучения иностранного языка.

10. Личный вклад автора

- Предложено применение известных теорий идентичности к переводческому процессу;
- Показан переводческий потенциал «психологической инженерии», предложенной Ю. Н. Карауловым в рамках теории языковой личности, и предложено понятие «психолингвистической инженерии перевода»;
- На основе психолингвистической, когнитивной и игровой теорий перевода описан процесс формирования идентичности и разработан механизм «переводческой инженерии».

11. Структура работы

Структура научно-исследовательской работы состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников, приложения (3 визуализированных диаграммы с результатами опроса, сертификат номинанта национальной премии).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Проблема идентичности в современной науке

Проблема идентичности является одним из значительных факторов «социетальной безопасности», которая в свою очередь входит в ещё более широкое понятие «национальной безопасности общества».

Национальная безопасность помимо общественного порядка, соблюдение и обеспечение которого находится в ведении силовых ведомств (Министерство внутренних дел, Федеральная служба войск национальной гвардии), защиты от терроризма, охраны границ и контрразведывательной деятельности (Федеральная служба безопасности), военной защиты от внешних угроз (Министерство обороны), также включает в себя культурно-духовный аспект. Культурно-духовная безопасность сложное понятие, которое включает в себя язык, религию, художественное творчество, кинематограф, образование – те сферы, которые принято называть «культурой» и исследовать в рамках гуманитарной отрасли знаний.

Языковые угрозы, культурные угрозы, опасность религиозного экстремизма часто исследователями рассматривается и оценивается с позиции сохранения традиций. Слово «традиция», которая может относиться к различным явлениям материальной и духовной жизни общества, означат «сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, систему норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей» [10]. Именно традиции становятся в центре внимания политиков, защита которых в период неопределённости, утраты прежних ориентиров или их переосмысления понимается как важный институт, который обеспечит единство и суверенность нации. Не будет ложным логическим следствием, если все исследования о поддержании традиций и исторической памяти свести к вопросу сохранения идентичности: гендерной, национальной, культурной, языковой и т.д.

Национально-культурная идентичность молодёжи часто становится объектом исследования, и это оправдано в виду особой значимости этой социальной категории и её ключевой роли в дальнейшем развитии общества. Однако молодёжь сильно дифференцирована, и в каждом случае учёным приходится искать разные подходы и методы для измерения и изменения её социально значимых качеств. Анализ научных источников и баз данных показал неизученность проблемы кризиса национально-культурной идентичности студентов-переводчиков и неразработанность инструментов, которые могут внести вклад в решение проблемы.

Студенты отделений иностранного языка лингвистических факультетов в ходе интенсивной языковой подготовки и глубокого погружения в культурный контекст стран изучаемого языка испытывают кризис своей идентичности. Несмотря на особую уязвимость, трудность и болезненность этого процесса, он кажется с социологической и психологической точки зрения абсолютно естественным. Ниже перечислим основные причины этого явления, прибегая к современным лингвистическим, педагогическим и другим социогуманитарным теориям:

1. Глобализация

Согласно теоретикам, проблематикой исследований которых была идентичность, мотивация и перспективы на будущее, связанные с деятельностью индивида, играют значительную роль при самоидентификации. Глобализация сломала многие границы: экономические, территориальные, культурные. В нашей стране увеличился поток туристов, выезжающих за рубеж. Расширившиеся экономические связи привели к трудовой миграции и увеличению зарубежных деловых поездок. Зарубежная массовая культура и кинематограф стали ещё более доступными в нашей стране. Роль западной культурной экспансии сыграло роль «мягкой силы», которая создавала привлекательный имидж.

2. Пост-перестроечный кризис и неконкурентноспособность

Развал советского союза стал причиной многих кризисных явлений в культурной и духовной жизни общества. Большинство современной молодёжи, чьё детство выпало на конец 90-х годов и начало нулевых, застали наше государство в период социально-экономического неустойчивости. В этот момент наша страна была менее конкурентноспособна в политико-идеологическом и общекультурном плане. Слабость системы образования и воспитания, которые также находились под влиянием антипатриотических тенденций, оказывалась потворствующей. Высшее образование и наука, которые также были направлены на международную интеграцию и содействие академической мобильности, часто оборачивались «утечкой мозгов».

3. Самооценка и перспективы на будущее

Совокупность вышеперечисленных факторов приводило российское население, и в особенности молодёжь, к упадническим настроениям, разочаровывало в видении будущего и вызывало чувство пониженной национально-культурной самооценки. В этой связи молодёжь, которая отличается большей оптимистичностью и уверенностью в своих силах, была готова на миграцию и поиск лучших условий и качества жизни за рубежом. Факультеты иностранных языков становились популярными у способных гуманитариев,

давая им перспективы на уверенное знание языка, академические стажировки, давая им возможность и снабжая их межкультурными компетенциями.

4. Мотивация и идентичность в языковом обучении

Социологи и психологи указывают на особую связь мотивации и идентичности. Студент, видящий своё будущее в общении с иностранными гражданами создаёт в сознании «воображаемое сообщество». Обучаясь даже в формальной обстановке учебного заведения в своей стране, он выстраивает внутренние воображаемые связи с языковым сообществом страны изучаемого языка и пытается адаптироваться к этому сообществу в том числе через языковую прагматику, которая выступает мостиком от языка к культуре и включает в себя ценностные, поведенческие, когнитивные установки. «Воображаемое сообщество» и перспективы студента становятся теми внутренними факторами, которые преобразовывают идентичность студента.

5. Конфликт двух идентичностей (отечественной и иностранной)

Отечественная (первичная) и иностранная (вторичная) языковые личности при активном развитии последней начинают взаимодействие, при котором происходит поиск и уточнение положения, которая каждая из них занимает в этой сложной структуре. На этом этапе важно не допустить, чтобы оценка индивидом двух языковых континуумов не приводила к принижению первичной культуры по отношению к вторичной.

6. Когнитивно-лингвистическая сторона кризиса идентичности

Необходимо отметить тот аспект формирования идентичности в рамках языкового образования, который часто пропадает из поля зрения тех, кто не имеет тесного знакомства с этой профессиональной сферой. Овладение иностранным языком сопряжено с преодолением множества трудностей, которые принято называть «языковыми барьерами». Усилия, прилагаемые для успешного развития коммуникативных компетенций на иностранном языке, заставляют обучающегося полностью сконцентрировать своё внимание на иноязычном контенте. Эта поведенческая установка в своём крайнем проявлении выражается в отказе от всякого материала на родном (русском) языке и переход на использование ресурсов, выполненных на исключительно иностранном языке. Так обучающийся, намеренно вытесняя из своей среды отечественный контент, искусственно создаёт условия иноязычной реальности. Данное поведение может быть объяснено и оправдано лингводидактическими причинами, однако именно этот период представляется уязвимым для формирования космополитического настроения и деформированной национальной идентичности в будущем.

7. Теория лиминальности и метафоры кризиса

Перевод и переводчик находятся то на границе двух языковых миров, то в каждом из них одновременно. Состояние, когда личность студента-переводчика уже не та одинарная семантико-семиотическая единица, но ещё и не подлинно бинарная, определяет кризисность ситуации. Эта неопределённость, двусмысленность, двойкость хорошо передано в теории лиминальности (от лат. «порог») французского этнографа и антрополога Арнольда ванн Геннепа и философа Виктора Тёрнера, которые изучали «обряды перехода» на примере сохранившихся религиозно-мистических практик народов Северной Африки. Развитие теории лиминальности продолжалось в изучении разных «переходных» периодов в жизни человека и тех социальных и психологических трудностей, которые эти кризисы сопровождали.

Метафоризация реальности является одним из способов познания гуманитарной действительности. Через образное сравнение разных явлений жизни можно прийти к семиотически тождественным единицам, чья идентичность упростит их исследование через экстраполяцию известных сведений и методов исследования друг на друга.

Обращаясь к кризису национальной идентичности в условиях языкового образования возникают ассоциации, отсылающие к схожим явлениям: эстетический эскапизм, религиозный фанатизм, юношеское самоутверждение. Каждое из перечисленного имеет общим отрицание своего прошлого, данного, известного, обычного.

Эстетический эскапизм случается у романтических личностей, чей интерес к искусству, сфере прекрасного становится одержимостью. Историческим примером может служить Король Баварии Людвиг II (1845 – 1886), который в своей погоне за «идеальным» растратил государственный бюджет на возведение сказочных замков, отрёкся от общения с поданными и перестал исполнять свои каждодневные государственные обязанности. Эстетический эскапизм характеризуется влюблённостью и экстатической преданностью другому, воображаемому миру и сопровождается высокомерным презрением к подлинной действительности.

Религиозный фанатизм также отличается отрицанием «первичного мира», под которым в данном случае подразумевается естественная жизнь тела, сфера чувственного, ценность физической реальности. Нужно сказать, что такого рода религиозный фанатизм также довольно обычен и через него проходят многие начинающие свой путь в религиозном становлении, духовном взрослении и совершенствовании. Здесь абсолютно так же индивид закрывается от всего «внешнего» и уходит в мир «внутренний».

Юношеское и подростковое самоутверждение высвечивается, как правило, в отношениях с близкими. Они противопоставляют себя семье и своему близкому кругу в тот момент, когда им важно отличить себя, выявить и утвердить свою непохожесть,

оригинальность, индивидуальность. Крайним проявлением этого можно считать брезгливость, высокомерие, грубость, уклонение от их проявлений любви и заботы. Все перечисленные кризисы личности общи для многих людей и носят, как правило, временный характер.

Возвращаясь к проблеме идентичности студента, можно положительно заявить, что это также естественный и необходимый процесс. Вторичная языковая личность усложняет внутреннюю структуру личности индивида и не может не происходить без сложного внутреннего монолога обучающегося и поиска правильной конфигурации внутреннего мира. Однако кажется неверным, что этот процесс происходит у каждого студента наедине с собой. Верное педагогическое сопровождение этого аспекта языкового образования должно сделать его менее болезненным и внести вклад в утверждение гражданского самосознания, укрепление отечественного культурного базиса в сложной системе культурно-языковой идентификации. Поэтому теперь мы бы хотели перейти к тому, как языковое образование может, используя свои языковые (а именно переводческие) методы, снизить остроту обсуждаемой проблемы.

2. Языковые инструменты педагогического сопровождения студентов-переводчиков в период кризиса национальной идентичности

2.1. Теория языковой личности

Выдающийся отечественный языковед, внёсший значительный вклад в теорию языковой личности, и в частности разработавший её частную теорию – теорию русской языковой личности, Юрий Николаевич Караулов одним из первых заявил о возможности языковых средств в конструировании психологических черт индивидуальной личности.

Под языковой личностью Ю. Н. Карауловым понимается «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [4]. Представители теории языковой личности утверждают, что весь внутренний мир человека выражается индивидом в его речи. Между этим внутренним миром и речью стоит языковая система, реконструкция и анализ которой позволит дешифровать этот внутренний мир и описать мировоззрение автора по наличествующим речевым артефактам. Комплекс этих индивидуальных речевых артефактов называют дискурсом.

Первый уровень представляет собой формальную систему языка, разработанную структуралистами. Данный уровень сохраняет своё важное место для учёных благодаря

чёткости в описании отношений между языковыми единицами и обозначаемыми объектами, а также логической взаимозависимости между самими языковыми единицами, представляя язык абстрактным, но интеллектуально строгим пространством, построенным по законам разума.

Второй уровень в определении Караулова посвящён смысловой стороне вербального поведения индивида. Семантический анализ слов, предложений, текстов на следующем качественном уровне переходит от постижения значения к анализу знания. Переход от значения к знанию переносит исследователя из чисто лингвистической области к когнитивной, где он делит это проблемное поле с психологами и философами. Однако языковой аспект и вместе с ним лингвистические методы исследования остаются доминирующими вследствие того, что вербальное выражение занимает исключительное место для научного наблюдения.

Третий уровень относится к прагматике произведения, то есть вскрытию целей, намерений и того воздействия, которое хотел оказать автор своим речевым актом. Караулов указывает, что изучение прагматики позволяет сделать диалектический переход от изучения собственно текста к изучению деятельности автора в широком смысле, включая её творческие и интеллектуальные аспекты.

Одной из попыток синтеза существующих языковых теорий для преодоления их исследовательской ограниченности стала теория Жака Лакана. Работая преимущественно с позиции психоанализа, Жак Лакан и его последователи утверждали, что в речи человека находит своё выражение абсолютно вся сознательная и бессознательная деятельность индивида.

Теория языковой личности Ю. Н. Караулова, согласно приведённому выше определению, состоит из трёх уровней: (1) вербально-семантический – формальная сторона языка, (2) когнитивный – система понятий, идей, концептов, составляющих ценностную «картину мира» индивида и позволяющих вскрыть его сознание, (3) прагматический – цели, мотивы, интересы, намерения, через которые становится возможным осмысление деятельности автора. По словам Караулова, «лингвист, обращаясь к языковой личности, раскрывает её именно не как собирательное представление о человеке, а как конкретную индивидуальность» [4]. С позиции языкознания и предложенной теории Караулов подошёл и к понятию мировоззрения, который определил как «результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности, или «картины мира», с ее жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах» [4].

Караулов заявляет не только о том, что лингвистическое изучение речевых артефактов способно пролить свет на мировоззрение индивида, но и то, что язык и языковые средства имеют способности оказывать обратное воздействие и определять внутренний мир человека.

Предлагаемый нами метод является переводческой разновидностью психологическо-лингвистической инженерии. Таким образом, мы намерены изучить не зависимость текстов от мировоззрения, а обратную операцию: формирование мировоззрения через создание текста. Этот процесс приобретёт воспитательный эффект, будучи реализованным в формальных условиях профессионального языкового образования.

2.2. Теории и модели перевода в описании перевода как процесса: Когнитивно-эвристическая модель перевода А. Г. Минченкова, Психоллингвистическая теория А. Ф. Ширяева, Культурологическая концепция Хайруллина В. И.

Согласно Караулову, речевые артефакты несут в себе отражение мировоззрения индивида. Дискурс индивида и его языковая личность состоят из трёх уровней: вербальном, когнитивном, прагматическом. Каждый из этих уровней наличествует в каждом речевом произведении и в своём языковом воплощении даёт возможность описать сознание и мировоззрение индивида. Теория перевода дала довольно разработанное описание аспектов текста, достижение которых приведёт к полной эквивалентности переводного текста оригинала. Описанные Ю. Н. Карауловым три уровня можно назвать более обобщённым описанием, над полнотой которого можно дискутировать, но в целом оно правдиво отражает основные пласты текста.

Переводчик работает над текстом, стараясь с максимальной точностью передать все уровни его эквивалентности. Он передаёт вербально-семантический, синтаксический (по возможности), стилевой, экспрессивно-художественный, прагматический аспекты. Переводчик старается ухватить суть и особенность каждого аспекта. Используя соображения Караулова, можно сказать, что переводчик постигая «душу» текста, тем самым воспроизводит в себе и мировоззрение автора. А сам процесс вербализации и перекодирования «из психологического смысла в текст» становится вживание и имитацией лингвокогнитивного состояния автора оригинала. Работа переводчика становится сходной с работой актёра: если актёр вживается в персонажа и передаёт его физическое поведение, полностью уподобляя себя ему, то переводчик вживается в автора текста и передаёт его лингвистическое поведение.

Кажется полезным на будущее исследовать проблему психического здоровья переводчика, экстраполируя соответствующие исследования о состояниях актёра и адаптируя их под специфику деятельности переводчика. Провокациями психических проблем могут быть потери чувства идентичности (утрата собственного “я”), несогласие и противостояние автору с позиции этики произведения, вынужденность передачи психологически сложного и негативного контента – проблемы, характерные и для актёрского творчества.

Если рассматривать перевод как игру, то язык для переводчика становится таким же инструментом как голос, мимика и тело для актёра.

Представим наши соображения кратко и последовательно:

- Караулов: текст = мировоззрение
- следовательно, для переводчика: вживание в текст через постижение каждого уровня эквивалентности = вживание в мировоззрение
- затем идёт процесс вербализации: передача каждого уровня эквивалентности = реализация (актуализация, овеществление) мировоззрения в речевом акте
- результатом становится сначала пассивное (на момент постижения эквивалентности), а затем и активное (на момент вербализации) формирования мировоззренческого комплекса (вербальный, когнитивный, эмотивный)
- дальше переводчик уже сам решает, насколько он позволит этому «приобретённому» мировоззрению укорениться и утвердиться в себе (психологическая сопротивляемость переводчика).

3. Приложение описанных теорий к вопросу конструированию идентичности обучающегося

Теории, которые мы изложили выше, и наши из них следствия подтверждают потенциал перевода в формировании внутреннего мира переводчика. Подробно описанная в первом подразделе проблема кризиса национально-культурной идентичности обучающихся языковых факультетов может быть с относительной успешностью решена при использовании удачных произведений с сильной прагматической направленностью в рамках учебных занятий. Перевод произведений, которым свойственны убедительность, выразительность, гражданский пафос, обращение к истории, культурным артефактам и использование лингвокультурем способны стать успешным инструментом коррекции идентичности студентов-лингвистов. Процесс перевода, которому характерна большая поисковая работа (уточнение словарного смысла слов, их этимология, поиск возможных аналогов в целевом языке), рефлексия («вслушивание» в слова автора, постижение смысла

всего текста, обдумывание лучших путей передачи эквивалентности, «режиссура» переводного текста), сохранение переводному тексту прагматической интенции автора, сохранение (насколько возможно) формы текста, за которой стоит оригинальная художественно-эстетическая система, подтверждают на теоретическом уровне нашу гипотезу.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Авторами был реализован социальный проект в формате переводческого конкурса, участникам которого предлагались на перевод один из двух отрывков книги Дмитрия Сергеевича Лихачёва – «Природа и доброта», «Просторы и пространство» [6].

При отборе языкового материала, призванного решить педагогические задачи проекта, учитывалась эмотивность, сила аргументации, использование риторических средств, диалогичность [3], обращение к словесному творчеству как носителю национальной идеи. Так, в качестве задания участникам были предложены на перевод две главы из книги «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачёва, в которых автор рассуждает о красоте и силе русской культуры через обращение к фольклору, древнерусской поэзии и этимологии лингвокультурем [тексты экспериментальной части: 11 и 12].

Для измерения социального эффекта, которое произошло с участниками, нами был проведён опрос, на вопросы которого ответили все конкурсанты по итогу выполнения своей творческой работы.

Результаты опроса 233 участников по итогу проекта
(графическая визуализация в Приложении 1)

I. Я и Россия (возможны несколько вариантов ответа)

- уровень моего понимания культуры России значительно повысился = 95 чел., 40%
- конкурсные отрывки помогли мне лучше понять страну, в которой я живу = 115 чел., 49%
- у меня возрос интерес к истории нашей страны = 85 чел., 36%
- у меня возрос интерес к культурному наследию нашей страны = 124 чел., 53%
- конкурсные отрывки возбудили во мне нежность к родине и чувство гордости за Россию = 111 чел., 47%
- у меня повысилось чувство гражданской принадлежности = 51 чел., 21%

II. Я и Лихачёв (возможны несколько вариантов ответа)

- я столкнулся(-лась) с творчеством Д.С. Лихачёва впервые в рамках конкурса = 59 чел., 25%
- я знал(-а) о Д.С. Лихачёве ещё до переводческого конкурса = 152 чел., 65%

- я уже читал(-а) произведения Д.С. Лихачёва раньше = 86 чел., 36%
- Д.С. Лихачёв был и остаётся одним из моих любимых авторов = 9 чел., 3%
- Д.С. Лихачёва я считаю одним из выдающихся деятелей современной эпохи = 43 чел., 18%
- Д.С. Лихачёва я считаю не только выдающимся учёным, но и моральным ориентиром для наших сограждан = 62 чел., 26%
- у меня появилось желание обратиться к творчеству Д.С. Лихачёва и после завершения конкурса = 89 чел., 38%
- благодаря конкурсу я стал больше знать о Д.С. Лихачёве и его наследии = 103 чел., 44%

III. Я и моя профессия (возможны несколько вариантов ответа)

- участие в конкурсе улучшило мои языковые и переводческие навыки = 191 чел., 81%
- после участия в конкурсе у меня пробудилось (или утвердилось) желание стать переводчиком = 67 чел., 28%
- я бы очень хотел(-а) знакомить представителей зарубежья с литературным наследием нашей страны в рамках своей профессии = 68 чел., 29%
- я ещё раз убедился(-лась), что профессия переводчика – очень творческая и интеллектуально затратная деятельность = 169 чел., 72%
- я бы хотел(-а) заниматься в будущем художественным и/или публицистическим переводом = 75 чел., 32%
- мне бы хотелось переводить не только современных российских авторов, но и русских писателей далёкого прошлого = 38 чел., 16%

Результаты количественного социологического метода подтвердили эффективность описанной в теоретической части концепции. Для будущих исследований в дополнение к собственно переводческому заданию и итоговому опросу также считаем полезным активное использование средств предпереводческого анализа, в которое можно включить написание эссе с размышлением о тексте перевода, заранее подготовленные наводящие вопросы, самостоятельное создание студентом образовательного контента, который поможет лучше понять и перевести текст, а также подготовка дополнительных материалов, которые дадут переводчику и читателю фоновые знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Решение поставленных задач

В рамках реализации переводческого проекта нами были достигнуты следующие результаты:

- 1.1. В условиях погруженности в иноязычную культуросферу студенты-языковеды особенно уязвимы к деформации национально-культурной идентичности. Процессу приобретения языковой и речевой компетенции сопутствуют трансформации, меняющие внутренний мир обучающегося. В активной стадии формирования вторичной языковой личности студент проходит через фазу отрицания своего культурно-языкового базиса, чтобы сконцентрироваться на развитии в себе когнитивных и культурных установок изучаемого иностранного языка.
- 1.2. Перевод как «метод глубокого чтения» (Габриэль Гарсиа Маркес) способен стать педагогическим средством, вызывающим у переводчика внутреннюю саморефлексию и «вживание в мировоззрение автора». Выбранный текстовый материал, носящий проблемный характер и содержащий богатый фольклорный материал, в котором выражен в языковой форме менталитет народа, становится инструментом лингвистического конструирования идентичности переводчика.
- 1.3. Данная концепция была апробирована в рамках переводческого конкурса, в котором приняло участие 230 студентов-лингвистов из 16 регионов России. Измерение качественных показателей позволяет сделать вывод, что было достигнуто:
 - повышение интереса к истории и культурному наследию Отечества;
 - развитие чувства гордости и национально-культурной принадлежности к народам России;
 - развитие желания транслировать отечественное наследие представителям зарубежья;
 - развитие профессиональных навыков студентов-переводчиков и популяризация профессии письменного переводчика.

2. Выводы и потенциал развития

Проведённое исследование позволяет прийти к следующим выводам:

- 2.1. Признано необходимым корректное сопровождение языкового обучения студента, которое, удовлетворяя необходимую сосредоточенность на аутентичном материале

изучаемого языка, позволяло бы избегать психологически обоснованных перекосов социально значимых качеств личности и не допускать искажения гражданской идентичности в сторону отрицания своего культурного (отечественного) базиса.

2.2. «Риторика перевода» и применение диалогического подхода (специфически применённое к переводческому процессу) в изучении иностранного языка может быть внедрено в общее образование и сыграть аналогичную роль в конструировании сознания детей и молодёжи, воспитанной в уважении к традиционным российским ценностям, адекватно открытой другим культурам и способной самостоятельно противостоять культурным угрозам.

2.3. Переводческая деятельность и языковое образование имеет потенциал стать приоритетным инструментом в психолингвистическом программировании населения и формирования «культурной гигиены» и «культурного иммунитета» российского общества, сохраняя его открытый остальному миру характер.

2.4. Признаётся необходимым изучение риторического влияния процесса перевода и дидактики перевода на студента-языковеда, которое способно конструировать его гражданскую, национальную идентичность, развивать чувство патриотизма и социальной ответственности.

Концепция лингвопедагогического проекта (Конкурс перевода «Всё лучшее, что есть в России», посвящённый 115-летию Дмитрия Лихачёва), которая легла в основу настоящего исследования, была признана независимыми экспертами успешной и вошла в тройку лучших проектов по популяризации и продвижению русского языка в рамках Национальной премии «Патриот-2022», организованной Россотрудничеством (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) и Федеральным агентством по делам молодёжи [подтверждающие сертификаты в Приложении 2 и 3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Воскобойник, Григорий Дмитриевич. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.20. - Иркутск, 2004. - 296 с. : ил.
2. Геннеп, Арнольд ван. Обряды перехода : Системат. изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп. - Москва : Вост. лит. РАН, 1999. - 198 с.; 21 см. - (Этнографическая библиотека / Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая) (Университетская библиотека / Культурология); ISBN 5-02-018038-6
3. Евгеньева Н. А. Развитие культурной идентичности личности студента университета в процессе лингвистического образования : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Евгеньева Наталья Александровна; [Место защиты: Оренбург. гос. ун-т]. - Оренбург, 2008.
4. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989.
5. Куницына, Евгения Юрьевна. Лингвистические основы людической теории художественного перевода : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.19 / Куницына Евгения Юрьевна; [Место защиты: Иркутский государственный лингвистический университет]. - Иркутск, 2010. - 474 с.
6. Лихачев, Дмитрий Сергеевич (1906-1999). Письма о добром [Текст] / Дмитрий Лихачев. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 158, [1] с.; 18 см. - (Азбука-Классика); ISBN 978-5-389-05877-4
7. Минченков, Алексей Генриевич. Когнитивно-эвристическая модель перевода (на материале английского языка) : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.04 / Минченков Алексей Генриевич; [Место защиты: ГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный университет"]. - Санкт-Петербург, 2008. - 319 с
8. Наливайченко И. В. Специфика патриотизма в условиях культурной глобализации : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Наливайченко Ирина Владимировна; [Место защиты: Дон. гос. техн. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2011.
9. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
10. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — ISBN 5-8297-0050-6.

Интернет-ресурсы (ссылки на тексты экспериментальной части):

11. Лихачёв, Дмитрий Сергеевич. Природа и доброта // Заметки о русском. — М.: Сов. Россия, 1981. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/02_priroda_i_dobrota.pdf (дата обращения: 27.04.2023)
12. Лихачёв, Дмитрий Сергеевич. Просторы и пространство // Заметки о русском. — М.: Сов. Россия, 1981. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/03_prostori_i_prostranstvo.pdf (дата обращения: 27.04.2023)
13. Страница авторского проекта – Конкурс перевода «Всё лучшее, что есть в России», посвящённый 115-летию со дня рождения Дмитрия Лихачёва: https://vk.com/likhachov_project

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА

СЕРТИФИКАТ НОМИНАНТА

В номинации

**«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И ПРОДВИЖЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА»**
(Физические лица)

вручается

**ЧЕБОТАРЕВУ
МАРКУ АЛЕКСЕЕВИЧУ**

Руководитель Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодёжь)
Председатель Организационного комитета
Национальной премии «Патриот – 2022»

К.Д. РАЗУБАЕВА

Роспатриот

программа от
росмолодёжь

РОССИЯ –
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Росмолодежь

Б

СЕРТИФИКАТ

Участника Всероссийского конкурса
молодежных проектов

Чеботарева Марка Алексеевича

Рекомендованного экспертным советом
к присуждению грантовой поддержки
в размере

145 000

На реализацию проекта

*Конкурс перевода «Все лучшее, что есть в России»,
посвященный 115-летию со дня рождения
Дмитрия Лихачева*

*утверждается решением конкурсной комиссии
2021 ГОД